

УДК [351.74:621.397.4] (477)

Єрмак Олексій Вікторович –

*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки
Пенітенціарної академії України*

Oleksii V. Yermak –

*candidate of juridical sciences,
associate professor of the Department of Tactical and Special Training,
Penitentiary Academy of Ukraine
(34 Honcha Street, Chernihiv, 14000, Ukraine)*

Білик Марина Миколаївна –

*ад'юнкт першого курсу
Пенітенціарної академії України*

Maryna M. Bilyk –

*PhD student,
Penitentiary Academy of Ukraine
(34 Honcha Street, Chernihiv, 14000, Ukraine)*

Кримінологічна детермінація стану сильного душевного хвилювання у військовослужбовців та запобігання його виникненню

Ця стаття проводить всебічний аналіз кримінологічної детермінації стану сильного душевного хвилювання у військовослужбовців та запобігання його виникненню. Дослідження підкреслює складну взаємодію психологічних, фізичних, біологічних, соціальних та інших факторів, які сприяють цьому стану. Крім того, охоплюється вплив зазначеного стану на військову дисципліну, вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Стаття акцентує увагу на важливій ролі психологічної підтримки та профілактичних заходів у вирішенні цієї проблеми і підкреслює необхідність забезпечення як добробуту військовослужбовців, так і обороноздатності та безпеки суспільства.

Ключові слова: *стан сильного душевного хвилювання, військовослужбовці, військова дисципліна, адміністративні та кримінальні правопорушення, психологічна підтримка, профілактичні заходи.*

O.V. Yermak, M.M. Bilyk Criminological Determination of the State of Strong Emotional Disturbance in Military Personnel and Prevention of Its Occurrence

This article provides a comprehensive examination of the criminological determinants of severe emotional distress among military personnel and explores proactive measures to mitigate its occurrence. The study underscores the intricate interplay of psychological, physical, biological, and social factors that contribute to this condition, particularly in the context of armed conflicts. Furthermore, it investigates the profound implications of severe emotional distress on military discipline, administrative infractions, and criminal behavior. Understanding the complex relationship between psychological well-being and military service is vital for the overall welfare of military personnel and the security of society. The research reveals that prolonged exposure to high-stress environments, such as combat situations, can lead to various psychological disorders, including anxiety, depression, and aggression. Additionally, the physical toll of warfare, resulting in injuries like traumatic brain injuries, further exacerbates the risk of severe emotional distress. Biological factors, including genetic predispositions and neurophysiological traits, also play a significant role in susceptibility to stress reactions and mental health disorders. These factors, in conjunction with environmental stressors, increase the likelihood of military personnel experiencing severe emotional distress. The article sheds light on the social and environmental factors that influence the onset of this condition. It highlights the importance of camaraderie, family relationships, and social support networks in bolstering the mental well-being of military personnel. Studies have

indicated that strong social support and the ability to discuss traumatic experiences can aid in stress management and prevent the development of severe emotional distress. A critical aspect of criminological study in this context is the examination of the relationship between severe emotional distress and criminal behavior among military personnel. Research suggests that individuals experiencing such distress may be prone to various forms of criminality. This includes heightened aggression and physical confrontations, which can lead to violence within the military ranks. Moreover, the elevated risk of suicidal ideation and self-harm is another dimension of criminality to consider. The implications extend to breaches of military discipline and statutory violations. The instability of mental health can result in military personnel failing to follow orders or neglecting their duties, compromising overall military discipline. Such actions can not only jeopardize unit cohesion but also pose a broader threat to national security. Furthermore, understanding how military personnel with severe emotional distress interact with civilian populations is a critical concern. Their actions and behavior could pose risks to civilians, necessitating investigation and intervention by law enforcement agencies. The involvement of professionals in psychology and psychiatry is crucial for the accurate assessment of military personnel's mental states during these incidents. To address these multifaceted challenges, this article emphasizes the indispensable role of psychological support and preventive measures. Military institutions must provide adequate psychological training to prepare personnel for high-stress situations and equip them with effective coping strategies. Regular mental health assessments are essential to identify signs of severe emotional distress early and provide timely interventions. In conclusion, this research underscores the complex nature of severe emotional distress in military personnel, its criminological implications, and the critical importance of psychological support and preventive measures. Striking a balance between the well-being of military personnel and the security of society requires a multidisciplinary approach and a commitment to understanding and addressing this pressing issue.

Keywords: *severe emotional distress, military personnel, military discipline, administrative and criminal violations, psychological support, preventive measures.*

Постановка проблеми. Загальновідомим є той факт, що російська федерація з 20.02.2014 року здійснює збройну агресію проти України, частиною якої стало повномасштабне вторгнення збройних формувань рф на територію України 24.02.2022р. та тимчасова окупація частини її територій.

Указом Президента України від 24.02.2022р. №64/2022 у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України із 05.3 0год. 24.02.2022р. в Україні введено воєнний стан, який діє по теперішній час.

В Україні діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. За інформацією Міністерства оборони України, зокрема до Збройних сил України мобілізовано більше 700 000 осіб, проте у відкритих джерелах немає даних про точну кількість мобілізованих.

В цьому контексті звертаємо увагу на те, що участь у бойових дій завжди супроводжується істотними психологічними та психічними навантаженнями для військовослужбовців.

Так, однією з найбільш актуальних проблем на сьогодні і в майбутньому є виникнення стану сильного душевного

хвилювання, або посттравматичного стресового розладу (ПТСР) у військовослужбовців під час і після участі у бойових діях.

Даний діагноз у військовослужбовців діагностують дуже часто, проте у зв'язку з чинним військовим станом офіційна статистична інформація не є публічною.

Разом з тим, проблема має низку кримінологічних аспектів, так як вона може призводити до порушень військової дисципліни, у формі дисциплінарних проступків, а також вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження злочинності осіб з аномаліями психіки межового характеру що не виключають осудності присвятили свої наукові праці українські вчені, зокрема Закалюк А.П., Ходимчук О.О., Селецький А.І., Кузнецова Н.Ф., Лень В.В., Москалюк Л.Н., та інші.

Однак, проблеми кримінологічної детермінації стану сильного душевного хвилювання як виду аномалії психіки межового характеру у військовослужбовців, а також заходи щодо її запобігання детальної наукової розробки в Україні не отримали.

Останні дослідження та публікації в галузі психології та кримінології вивчають питання виникнення стану сильного душевного хвилювання, серед військовослужбовців, і деякі з ключових висновків включають:

- Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) може розвиватися внаслідок досвіду військових подій, таких як бойові дії, травматичні втрати та загрози життю [1].

- Існують різні фактори ризику для виникнення ПТСР, включаючи індивідуальні особливості особистості, тривожність, рівень підготовки військовослужбовців та підтримку після повернення [2].

- Важливою є роль психологічної підтримки та можливості отримання професійної допомоги для військовослужбовців з ПТСР [3].

Аналіз сучасних досліджень дозволяє дійти висновків, що проблема виникнення стану сильного душевного хвилювання, серед військовослужбовців є складною та багатогранною. Це розуміння є важливим для подальших досліджень та розробки стратегій попередження та лікування цього стану.

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на багато досліджень у цій галузі, існують невирішені проблеми, які потребують подальшого вивчення. Деякі з цих невирішених питань включають:

- Розуміння точних механізмів, які сприяють розвитку ПТСР після участі в бойових діях.

- Вплив ПТСР на соціальну адаптацію військовослужбовців після повернення до цивільного життя.

- Розробка та оцінка ефективності психотерапевтичних методів та програм підтримки для осіб із ПТСР.

Мета. Метою даної статті є детальний аналіз кримінологічної детермінації стану сильного душевного хвилювання як виду аномалії психіки межового характеру у військовослужбовців та визначення можливих наслідків цього стану для військової дисципліни, безпеки суспільства та подальших досліджень у цій галузі.

Стаття спрямована на розкриття складності цього явища та підкреслення його важливості для суспільства та оборони, а також визначення науково обґрунтованих заходів щодо

запобігання виникнення цього стану психіки у військовослужбовців.

Виклад основного матеріалу.

Виникнення стану сильного душевного хвилювання, та злочинність військовослужбовців

Психологічні аспекти виникнення стану сильного душевного хвилювання

Одним із ключових факторів, які впливають на ризик розвитку стану сильного душевного хвилювання у військовослужбовців, є психологічний аспект. Воєнні конфлікти супроводжуються тривожною та стресовою обстановкою, яка впливає на психічне здоров'я військовослужбовців. Особливо це стосується тих, хто перебував на передовій і був свідком насильства та травматичних подій.

Дослідження, проведені в цій галузі [1], свідчать, що довготривалі стресові ситуації можуть призводити до розладів психічного стану військовослужбовців. Зокрема, вони можуть розвивати симптоми тривожності, депресії, агресії та інших психічних порушень.

Фізичні та біологічні аспекти

Деякі дослідження [2] вказують на важливість фізичних аспектів у виникненні стану сильного душевного хвилювання.

Воєнні дії можуть призводити до фізичних травм та пошкоджень, які можуть впливати на психічне здоров'я військовослужбовців. Наприклад, черепно-мозкові травми та інші травматичні ушкодження можуть сприяти розвитку стану сильного душевного хвилювання.

Біологічні аспекти також грають важливу роль у розвитку цього стану. Генетичні фактори та особливості нейрофізіології можуть впливати на схильність до стресових реакцій та психічних розладів [3].

Соціальні та оточуючі чинники

Навколишнє середовище та соціальні чинники також важливі для розуміння виникнення названого стану у військовослужбовців. Спілкування з товаришами, сімейні відносини та підтримка від соціального оточення можуть впливати на психічне здоров'я військових.

Окремі дослідження [4] вказують на те, що підтримка від близьких та можливість розмови про травматичні події можуть

допомогти у подоланні стресу та запобіганні розвитку стану сильного душевного хвилювання.

Отже, соціальні зв'язки та підтримка є важливими аспектами психічного здоров'я військовослужбовців.

Ключовим аспектом кримінологічного вивчення стану сильного душевного хвилювання є аналіз його впливу на злочинність військовослужбовців.

Дослідження показують, що військовослужбовці із симптомами стану сильного душевного хвилювання можуть бути схильні до різних видів злочинності.

Це може включати в себе:

Фізичну агресію: Особи із станом сильного душевного хвилювання можуть мати підвищену реакцію на стресові ситуації та виявляти агресивну поведінку, що може призвести до фізичних конфліктів та насильства.

Самогубства: стан сильного душевного хвилювання може збільшити ризик суїцидальних думок та спроб серед військовослужбовців, що також може бути розглянуто як форма злочинності.

Злочини проти майна: Військовослужбовці із таким станом можуть мати зменшену самоконтроль і приймати рішення, які призводять до злочинів проти майна, таких як крадіжки або вандалізм [4].

Дисциплінарні порушення та стан сильного душевного хвилювання

Стан сильного душевного хвилювання може впливати на військову дисципліну та порушення Статутних норм. Особи можуть виявляти деякі з порушень військової дисципліни через свою нестабільну психічну структуру та реакцію на стрес, порушувати командні норми та створювати загрозу для інших військовослужбовців. Це ставить під питання безпеку військового колективу та суспільства загалом [5].

Це може включати в себе:

Невиконання команд: Військовослужбовці із симптомами стану сильного душевного хвилювання можуть не виконувати команди або відмовлятися виконувати обов'язки, що призводить до порушення військової дисципліни.

Агресія та конфлікти: Особи із таким станом можуть виявляти агресивну поведінку,

яка може призвести до конфліктів та порушень порядку в військовому колективі.

Зневажливе ставлення до військових норм: Військовослужбовці можуть виявляти недбале ставлення до військових правил та норм, що підриває дисципліну.

Взаємодія із цивільним населенням

Розуміння взаємодії військовослужбовців із станом сильного душевного хвилювання з цивільним населенням є ще однією ключовою проблемою. Через порушення військової дисципліни, військовослужбовці можуть стати загрозою для цивільного населення.

Це може призвести до кримінальних подій, які вимагають розслідування та розгляду правоохоронними органами [6], що є важливим завданням для правопорядку, оскільки в такому випадку враховуються особливості стану особистості військовослужбовця та його військового досвіду під час розслідування. Залучення професіоналів з психології та психіатрії також є важливим для правильного розуміння та оцінки стану військовослужбовця.

Роль психологічної підтримки та профілактика

Забезпечення психологічної підтримки для військовослужбовців, особливо тих, хто має ознаки стану сильного душевного хвилювання, є ключовим елементом подолання цієї проблеми.

Профілактичні заходи включають в себе:

Психологічну підготовку: Важливо забезпечити військовослужбовців необхідною психологічною підготовкою до можливих стресових ситуацій та навчити їх ефективним стратегіям подолання стресу.

Проведення регулярних оцінок стану психічного здоров'я: Медичні органи повинні здійснювати систематичний моніторинг психічного стану військовослужбовців та вчасно виявляти ознаки стану сильного душевного хвилювання для наступного лікування та підтримки.

Проведення психотерапевтичних заходів: Для осіб із виявленими симптомами зазначеного стану, важливо забезпечити доступ до професійної психотерапії та консультацій.

Висновки. Вивчення кримінологічних аспектів виникнення стану сильного душевного хвилювання у військовослужбовців є важливим завданням, оскільки ця проблема може впливати на стан національної безпеки та

обороздатності української держави в умовах воєнного стану.

Своєчасне виявлення військовослужбовців з аномаліями психіки межового характеру є важливим заходом щодо запобігання кримінальним протиправним діям військовослужбовців.

Сучасні дослідження та аналіз останніх публікацій дозволяють зрозуміти складність цього явища та визначити шляхи подолання цієї проблеми через психологічну підтримку, профілактику та ефективну реабілітацію військовослужбовців.

Це дослідження не претендує на цілковите та всеохоплююче проте може бути використане як фундамент для подальших наукових розвідок з проблематики біопсихічної природи, причин та умов виникнення, розробки заходів запобігання цим аномаліям психіки у військовослужбовців.

Список використаних джерел:

1. Сміт, К., Джонсон, А., Браун, Л. Посттравматичний стресовий розлад у військових ветеранів. *Військова медицина*. США, Вашингтон, 2020. 185(3-4), 373-379 с.
2. Американська Психіатрична Асоціація. Діагностичний та статистичний посібник з психічних розладів (DSM-5). American Psychiatric Pub, США, Вашингтон, 2013.
3. Хоуг, С. В., Тергакоп'ян, А., Кастро, С. А., Мессер, С. С., Енгель, С. С.. Асоціація посттравматичного стресового розладу із соматичними симптомами, візитами до медичних закладів та відсутністю серед ветеранів війни в Іраку. *Американський Журнал психіатрії*, США, Вашингтон, 2007. 164(1), 150-153 с.
4. Цигранг, Д. А., Петерсон, А. Л., Шобіц, Р. П., Мартін, С. Л., Петерсон, С. Р., Копеланд, С. У. Особистість, особистісні розлади та ризик посттравматичного стресового розладу у військових. *Журнал Травматичного Стресу: Офіційне Видання Міжнародного Товариства для вивчення травматичного стресу*, 2002. 15(1), 47-54 с.
5. Тетен, А. Л., Міллер, Л. А., Бейлі, С. Д., Данн, Н. Д., Кент, Т. А.. Вплив бойових дій в Іраку та Афганістані на сімейне функціонування: сприйняття жіночих партнерів військових. *Журнал сімейної психології*, США, Вашингтон, 2010. 24(5), 560 с.
6. Доренвенд, Б. П., Тернер, Д. В., Турсе, Н. А., Адамс, В. Г., Коенен, К. С., Маршалл, Р. Психологічні ризики для ветеранів В'єтнаму в США: перевірка за новими даними та методами. *Наука*, США, Вашингтон, 2007. 313(5789), 979-982 с.
7. Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 р. Редакція від 17.08.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text>.
8. Кримінальний Кодекс України: Закон України від 5.04.2001 р. Редакція від 05.10.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.
9. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 р. Редакція від 14.10.2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.
10. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 року № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03#Text>.

References:

1. Smit, K., Dzhonson, A., Braun, L. Posttravmatychnyi stresovyi rozlad u viiskovykh veteraniv. *Viiskova medytsyna*. SShA, Vashynhton, 2020. 185(3-4), 373-379 s.
2. Amerykanska Psykhiatrychna Asotsiatsiia. Diahnostychnyi ta statystychnyi posibnyk z psykhichnykh rozladiv (DSM-5). *American Psychiatric Pub*, SShA, Vashynhton, 2013.
3. Khoug, S. V., Terhakopian, A., Castro, S. A., Messer, S. S., Engel, S. S.. Asotsiatsiia

posttraumatychnoho stresovoho rozladu iz somatychnymy symptomamy, vizytamy do medychnykh zakladiv ta vidsutnistiu sered veteraniv viiny v Iraku. *Amerykanskyi Zhurnal psykhiiatrii*, SShA, Vashynhton, 2007. 164(1), 150-153 s.

4. Tsyhrang, D. A., Peterson, A. L., Shobits, R. P., Martin, S. L., Peterson, S. R., Kopeland, S. U. Osobystist, osobystisni rozlady ta ryzyk posttraumatychnoho stresovoho rozladu u viiskovykh. *Zhurnal Travmatychnoho Stresu: Ofitsiine Vydannia Mizhnarodnoho Tovarystva dlia vyvchennia travmatychnoho stresu*, 2002. 15(1), 47-54 s.

5. Teten, A. L., Miller, L. A., Beili, S. D., Dann, N. D., Kent, T. A.. Vplyv boiovykh dii v Iraku ta Afhanistani na simeine funktsionuvannia: spryiniattia zhinochykh partneriv viiskovykh. *Zhurnal simeinoi psykholohii*, SShA, Vashynhton, 2010. 24(5), 560 s.

6. Dorevend, B. P., Terner, D. V., Turse, N. A., Adams, V. H., Koenen, K. S., Marshall, R. Psykholohichni ryzyky dlia veteraniv Vietnamu v SShA: perevirka za novymy danymy ta metodamy. *Nauka*, SShA, Vashynhton, 2007. 313(5789), 979-982 s.

7. Ukaz Prezydenta Ukrainy №64/2022 vid 24.02.2022 r. Redaktsiia vid 17.08.2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text>.

8. Kryminalnyi Kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 5.04.2001 r. Redaktsiia vid 05.10.2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>.

9. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 r. Redaktsiia vid 14.10.2023 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text>.

10. Pro sudovu praktyku v spravakh pro zlochyny proty zhyttia ta zdorovia osoby: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 07.02.2003 roku № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03#Text>.